

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL

**VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES**

BRASÍLIA

2022

JANE RODRIGUES DA MOTA PEREIRA UL18201900

THAIS LEITE DA SILVA UL18202039

VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DAS MULHERES

Monografia apresentada à centro universitário do planalto do distrito federal, como parte das exigências para obtenção do título de bacharel em enfermagem.

Orientadora prof. Esp Rayanne Bastos Koch

BRASÍLIA

2022

CIP - Catalogação na Publicação

Pereira/Silva, Jane Rodrigues/Thais Leite
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DAS
MULHERES / Jane Rodrigues/Thais Leite Pereira/Silva. - 2022.
30 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto
de Ciência da Saúde da Universidade Paulista, Brasília-DF, 2022.

Área de Concentração: ..

Orientadora: Prof^ª. Rayanne Koch .

1. Violência Obstétrica. 2. Integridade física. 3. Profissional da saúde. I.
, Rayanne Koch (orientadora). II. Título.

Agradecemos a Deus por longo deste processo complicado e desgastante, ter feito ver o caminho, nos momentos em que pensamos em desistir. A universidade Uniplan queremos deixar a palavra gratidão por ter nos recebido de braços abertos e com todas as condições que nos proporcionaram dias de aprendizagem. Aos professores por todo o esforço, paciência que nos deram recursos e ferramentas para evoluir em pouco mais todos os dias.

Dedicamos este trabalho a Deus, por ser essencial em nossas vidas. Aos familiares que, com muito carinho e apoio, não mediram esforços para que nós chegássemos até esta etapa da vida.

O temor do Senhor é o
princípio de conhecimento
mas os insensatos desprezam
a sabedoria e a disciplina.
Provérbios 1:7

RESUMO

Abordagem sobre a violência obstétrica, apresentando seu conceito, quais práticas que são configuradas violência à gestante como: negligências, integridade física e psicológica no sentido de respeito à vida humana, qualquer ato excedido por profissional da saúde. Descrevendo praticas desnecessárias no parto, com base nos relatos das próprias mulheres, aonde inclui perda da autonomia e decisão dos seus corpos, faltando com as obrigações e dever de abstenção em suprir a vida de qualquer ser humano violando o direito e a segurança do paciente, em saber a pratica definida com a redução ao mínimo aceita do risco do dano desnecessário associado ao cuidado com a saúde. Dessa forma e imprescindível que os profissionais da saúde acolham a vulnerabilidade da mãe de maneira cuidadosa demonstrando compreensão e apoio.

PALAVRAS CHAVE: Violência Obstétrica; Integridade física; Profissional da saúde

ABSTRACT

Approach on obstetric violence, presenting its concept, what practices that are configured violence to pregnant women as: negligence, physical and psychological integrity in the sense of respect for human life, any act exceeded by a health professional. Describing unnecessary practices in childbirth, based on the reports of the women themselves, which includes loss of autonomy and decision of their bodies, lacking the obligations and duty of abstention to supply the life of any human being, violating the patient's right and safety, in knowing the practice defined with the accepted reduction of the risk of unnecessary damage associated with health care. Thus, it is essential that health professionals embrace the mother's vulnerability in a careful way, demonstrating understanding and support.

KEYWORDS: Obstetric Violence; Physical integrity; Health professional

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	08
2.REVISÃO DE LITERATURA	09
2.1 Definir violência obstétrica à luz dos direitos humanos.....	09
2.2 Refletir o impacto da violência no direito a saúde física e psicológica da mulher.....	10
2.3 Identificar as leis e projetos que versam sobre a violência obstétrica.....	11
3.DISSCUSSÃO E RESULTADOS.....	12
3.1 Quais atos que podem ser considerados violência obstétrica.....	12
3.2 Definir violência obstétrica à luz dos direitos humanos.....	13
3.3 Refletir o impacto da violência no direito a saúde física e psicológica da mulher.....	16
3.4 Identificar as leis e projetos que versam sobre a violência obstétrica.....	19
3.5 Violência Obstétrica.....	22
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	24
6.1 ANEXOS	25
6.1 Cronograma de atividades.....	31

1.INTRODUÇÃO

O presente trabalho terá como tema violência obstétrica sobre a perspectiva de quais atos podem ser considerados violência obstétrica. Tem como objetivos identificar todas as formas de violência e negligências no sentido de respeito à vida humana; definir violência obstétrica à luz dos direitos humanos; identificar leis e projeto de leis que versam sobre violência obstétrica; e descrever o impacto da violência no direito à saúde física e psicológica da mulher.

Se justifica que violência obstétrica abusos físico, sexual ou verbal, discriminação por idade, raça, classe social ou condições médicas, más condições do sistema de saúde, como falta de recursos, recusam na oferta de tratamentos à gestante ou ao bebê, não informar a paciente sobre procedimentos ou desrespeitar a decisão da mesma.

Adotou-se a metodologia qualitativa, de caráter descritivo e exploratório utilizando como fonte de dados, artigos em websites como, SCIELO, LILACS e BIREME, dos últimos 20 anos.

A expressão “violência obstétrica” é utilizada para descrever e agrupar diversas formas de violência e danos durante o cuidado obstétrico profissional. Incluiu maus tratos físicos, psicológicos, e verbais, assim como procedimentos desnecessários e danosos – episiotomias, restrição ao leito no pré-parto, clister, tricotomia e ocitocina, quase de rotina, ausência de acompanhante. (TESSER et al., 2015)

2.REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Definir violência obstétrica à luz dos direitos humanos

De acordo com a OMS 2014, é considerada violência obstétrica desde abusos verbais, restringir a presença de acompanhante, procedimentos médicos não consentidos, violação de privacidade, recusa em administrar analgésicos, violência física, entre outros. A declaração diz ainda que mulheres solteiras, adolescentes, de baixo poder aquisitivo, migrantes e de minorias étnicas são as mais propensas a sofrerem abusos, desrespeito e maus-tratos.

A violência obstétrica qualquer ato exercido por profissionais da saúde no que concerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres expressos através de uma atenção desumanizada, abuso de ações intervencionais, medicalização e transformação patológica dos processos de parturição fisiológicos. (ANDRADE, 2014)

NASCIMENTO et al, 2014 conceitualiza violência obstétrica como Intervenções danosas tanto à integridade física e psicológica das mulheres nas instituições e por profissionais pelos quais são atendidas, assim como o desrespeito a sua autonomia.

OLIVEIRA, 2016 violência obstétrica é complexa, pois se estabelece em três tipos de relações, quais sejam, a violência no âmbito individual, institucional e estrutural. A violência individual ocorre na relação médico-paciente. A violência institucional só ocorre quando há uma estrutura adequada para sua reprodução. Assim, a violência estrutural fomenta a reprodução de práticas violentas e desnecessárias no parto, obtendo da sociedade a devida anuência para sua perpetuação.

2.2 Refletir o impacto da violência no direito a saúde física e psicológica da mulher

A Psicologia identifica esse evento como turbulento, justamente por transformações tão importantes e pelo impacto causado no ciclo das suas relações. Isso demonstra que além dos processos físicos de saúde, existem agentes essenciais envolvidos no ciclo de gravidez da mulher referente a sua saúde mental. Por consequência, existem possibilidades do aparecimento de um quadro de tristeza ou até de episódios psicóticos, podendo considerar o pós-parto uma fase que aumenta a probabilidade do surgimento de transtornos psiquiátricos, e quando acontece, resulta na interferência de um vínculo afetivo saudável entre a mãe e bebê. (MUNIZ; BARBOSA, 2012)

É de fundamental importância e compreensão das relações de poder sobre o corpo, para relacioná-los com a dominação na hora do parto, as relações de poder em um determinado seguimento, a saúde, como um espaço em que impera o suposto saber, o que logo cria uma possível posição de quem manda e quem obedece, devido ao privilégio ocupado. Ainda para o mesmo autor, o poder, seja em qualquer esfera; educação, exército, especificamente na área da saúde, não pode ser visto unicamente como uma “coisa” nítida tão qual um objeto que se tem propriedade sobre ele, mas sim como algo que é constitutivo nas Inter relações. (CAVALCANTE et al., 2014)

FAVORO et al. 2012 e ABREU, 2019 refletem sobre a qualidade de vida e os aspectos psicológicos por parte das gestantes no período puerperal. A princípio, as autoras dialogam sobre a produção de sentido que ocorre nos primeiros contatos entre o binômio, aqui elas trazem a ideia de “imagem ideal”, a qual se configura toda a dinâmica de idealização da criança, período de gestação, planejamento e sonhos para a chegada do bebê; e a “imagem real”, como sendo esse o momento dessa chegada, seus impactos, o sofrimento, medo, angústia, insegurança, transformações externas no corpo externas e internas no processo hormonal.

2.3 Identificar as leis e projetos que versam sobre violência obstétrica

A violência obstétrica não é regulada pela Constituição Federal de 1988 (Constituição que rege o país), e nessa perspectiva “A Constituição Federal garante à mulher os mesmos direitos e deveres dados ao homem, mas apesar da mulher ter conquistado seu espaço diante da sociedade, ainda é vítima das mais variadas formas de violência. (NAZÁRO, 2014)

Na Câmara, três projetos de lei (PL 8219/17, do deputado Francisco Floriano; PL 7867/17, da deputada Jô Moraes; e 7633/14, do deputado Jean Wyllys) definem que tipo de atitude pode ser considerada violência obstétrica e as punições previstas, que vão de multa a dois anos de prisão, projetos que punem a prática de violência obstétrica tramitam em conjunto e tem que ser analisados por três comissões da Câmara: Educação; Seguridade Social; e Constituição e Justiça.

Com base nas sugestões das próprias mulheres algumas das situações corriqueiras antes e durante o parto "A forma como trata, como as pessoas não têm paciência quando a gestante chora, como não têm forma de encaminhar quando elas gritam. Por isso que nós temos que regulamentar ações para que se evitem atos agressivos, violentos, na hora mais delicada da vida da mulher é um esforço de contribuir para que a concepção seja uma responsabilidade da sociedade". (MORAIS, 2017)

MEDEIROS, 2017 presidente da Associação dos Enfermeiros Obstetras de Brasília, concorda com as propostas e diz que há um esforço mundial para que essas práticas deixem de ocorrer. "O que nós estamos lutando é para que essa mulher seja acolhida desde o seu pré-natal. Que ela possa ter o seu acompanhante de escolha e que ela tenha uma lembrança prazerosa do nascimento do seu filho, mesmo que seja uma cesariana, se for necessário. Mas que ela se sinta respeitada, acolhida e segura, para que ela possa ter um puerpério tranquilo, possa amamentar bem o seu filho".

3. Discussão e Resultados

3.1 Quais atos que podem ser considerados violência obstétrica

A realidade brasileira é caracterizada por um atendimento com abuso de intervenções cirúrgicas, muitas vezes humilhante, em que há falta de informação às mulheres e até a negação ao direito ao acompanhante, o que é considerado um desrespeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, além de uma violação dos direitos humanos. (TORNQUIST, 2002)

Além das intervenções obstétricas desnecessárias, muitas mulheres relatam vivências de parto dolorosas, com ofensas, humilhação e expressão de preconceitos arraigados em relação à saúde e à sexualidade da mulher. Essa realidade é cotidiana e cruel e revela uma grave violação dos direitos humanos e direitos das mulheres. (MUNIZ E BARBOSA, 2012)

Um fator sempre presente entre as gestantes é a falta de informação e o medo de perguntar sobre os processos que irão ser realizados na evolução do trabalho de parto. Essa situação pode levá-las a se conformarem com a exploração de seus corpos por diferentes pessoas, aceitando diversas situações incômodas sem reclamar. (GARCIA, DIAZ e ACOSTA, 2013)

Dessa forma, a violência obstétrica é considerada uma violação dos direitos das mulheres grávidas em processo de parto, que inclui perda da autonomia e decisão sobre seus corpos. Nesse sentido, significa a apropriação dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais da saúde, através de uma atenção mecanizada, tecnicista, impessoal e massificada do parto. (RAMOS, 2013)

Sendo assim, faz-se necessário o fortalecimento da compreensão de saúde como produção de subjetividade com o objetivo de resistir a todas as formas de violência e investir esforços no sentido do respeito à vida humana. Como alternativa para essa mudança é necessária a elaboração de políticas públicas que assegurem a diminuição das desigualdades sociais, a valorização dos trabalhadores da saúde, a utilização das boas práticas no parto e no nascimento, baseadas em evidências científicas, e a distribuição de serviços e equipamentos de saúde que estejam articulados em rede e compreendam os sujeitos de forma integral. (GOMES, 2014)

3.2 Definir violência obstétrica à luz dos direitos humanos:

Violência obstétrica qualquer ato exercido por profissionais da saúde no que concerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres exprimindo através de uma atenção patológica dos processos de parturição fisiológicos. (ANDRADE, 2014)

A violação do direito à segurança do paciente é um campo do saber e de prática definido como a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado com a saúde, e que deve ser considerado na implementação de políticas públicas com vistas à diminuição das taxas de mortalidade materna no Brasil. Assim, está relacionado ao direito à vida, uma vez que permite ao paciente a não exposição de riscos escusáveis que comprometam sua vitalidade. (ALBUQUERQUE, 2016)

Há uma ideia de produtividade que parte do pressuposto de que o parto é um evento desagradável, degradante, humilhante, repulsivo, sujo e que, portanto, deve ser encurtado ou mesmo suprimido. Essa visão está associada à lógica de pessimização do parto, que o considera uma coisa primitiva, que vai danificar a vulva e a vagina, comprometendo a sexualidade feminina. Trata-se de uma inversão de sentidos que tem o objetivo de convencer as mulheres de que sua sexualidade é repulsiva e o parto figuraria como o ápice de uma experiência que precisa de “correção” para “proteger” as mulheres. (DINIZ, 2014)

A violência também é utilizada algumas vezes pelas pacientes como estratégia de resistência. Tal como apontado pelos profissionais entrevistados, muitas pacientes chegam à maternidade com uma postura defensiva; pouco disponíveis para o diálogo; esperando serem agredidas e acabam reagindo da mesma forma para se defender. Entretanto, essa estratégia individualizada de defesa não lhes restitui qualquer poder na relação com o profissional, que se mantém cada vez mais assimétrica. (AGUIAR; D'OLIVEIRA, 2010)

Muitas vezes, a violência se dá de modo velado, silencioso. É assim, por exemplo, que alguns protocolos institucionais que em princípio visariam humanizar o atendimento são efetivados de modo a reforçar, na mulher, o sentimento de abandono, configurando-se como violência. (SALGADO, 2012)

DINIZ, 2015 ainda aponta que para a prevenção da violência obstétrica se faz necessário investir na formação de enfermeiros obstétricos e obstetizes, pois são profissionais especializados em atender o parto fisiológico. Concomitantemente, as diretrizes nacionais de assistência ao nascimento recomendam o atendimento ao parto de risco habitual pelo enfermeiro obstétrico ou obstetiz, por apresentar maiores vantagens no que tange à diminuição de intervenções e ao maior grau de satisfação das mulheres.

A maioria dos acadêmicos da área da saúde como medicina, enfermagem e odontologia já vivenciaram situações de violência, mas se sentem reféns por não conseguirem denunciar seja pela hierarquia imposta, medo, ou por acharem que tudo não passa de situações técnicas necessárias. Também afirma que apesar dos acadêmicos se sentirem imóveis querem que o paciente reage de alguma forma. A discussão sobre o tema nas universidades e meios acadêmicos é de suma importância para prepará-los para agir e saber lidar nessas situações. (SCHRAIBER, 2010)

Ademais, existe uma relação de hierarquia entre médico e paciente, sustentada pelo saber científico, e que, por meio dessa, o profissional utiliza o instrumento da violência em suas diversas formas para a manutenção da dominação sobre as pacientes. A autora ainda complementa reforçando que o que se consegue com a coação não é a colaboração da mulher, e sim a sua submissão. (AGUIAR, 2010)

Nesse movimento, foi realizada, em 2010, uma pesquisa sobre mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado, em parceria entre Fundação Perseu Abramo e SESC. Essa pesquisa revelou que 25% das mulheres entrevistadas sofreram algum tipo de agressão durante a gestação, em consultas pré-natais ou no parto. Tais agressões, praticadas por profissionais de saúde, vão de repreensões, humilhações e gritos à recusa de alívio da dor (apesar de medicamento indicado), realização de exames dolorosos e contraindicados, passando por xingamentos grosseiros com viés discriminatório quanto à classe social ou cor da pele. (VENTURI, 2010)

As obrigações estatais para a proteção e fornecimento de condições de promoção de vida, que possa ser usufruída na mais alta plenitude, são divididas basicamente em três: dever de abstenção em suprir a vida de qualquer ser humano; o dever de investigar e punir mediante os instrumentos jurídicos internos a causa de óbito; e o dever de adotar medidas que previnam a morte evitável. (ALBUQUERQUE, 2016)

A equipe de saúde em vez de acolher a parturiente durante o momento de dor e angústia, que é o momento do parto, acaba cometendo atos de desrespeito verbal de acordo com a autora, os profissionais julgam as mulheres de uma maneira moralista por elas exercerem a sua sexualidade, frequentemente se utilizando de agressões verbais como as citadas pelos profissionais entrevistados neste estudo. (HOTIMSKY, 2002)

Os Planos de Parto, pensados para além da prescrição de procedimentos e ambiência desejados ou não, poderiam ser construídos contextualizadamente e entendidos como uma materialização de decisões informadas e de desejos manifestos durante o pré-natal, dentro da realidade da assistência em questão. Uma interface de diálogo possível entre todos os atores envolvidos e em disputa na cena do parto. Poderiam servir como um instrumento que, concretamente, sinalizaria a busca da mulher por um parto que ela entenda como seu (protagonizado, significativo, escolhido), ao invés de algo imposto pelas circunstâncias da hospitalização. (ANDREZZO, 2016)

Na maternidade, estas mulheres experimentam sentimentos distintos e, por vezes, até contraditórios, como: a felicidade pela chegada do bebê e o medo de morrer; o desejo de cuidar do filho, mas também o de ser cuidada pela equipe; a confiança no hospital como o lugar mais seguro para se ter um filho, e a desconfiança de que se é maltratada impunemente nas maternidades públicas. (AGUIAR, 2011)

O paciente carrega dupla condição no processo terapêutico: sua vulnerabilidade e sua centralidade, na medida em que o paciente é quem compartilha com os profissionais da saúde as deliberações no curso do processo terapêutico. (ALBUQUERQUE, 2016)

A paciente continua sendo o polo mais vulnerável à violência, ainda que ela se utilize da mesma como uma forma de defesa, porque o ciclo de violência não se interrompe. Para que o sofrimento alheio cause alguma mobilização de indignação no indivíduo é necessário que esse sofrimento seja percebido como resultado de uma injustiça quando essa associação não é feita, frequentemente a postura adotada é a de resignação. Abstém-se de qualquer responsabilidade pessoal ao se conceber que o sofrimento do outro não é causado por uma injustiça, mas sim por uma questão de causalidade do destino, causalidade econômica ou sistêmica. (OLIVEIRA, 2010)

3.3 Refletir o impacto da violência no direito a saúde física e psicológica da mulher

Sobre ao caráter psicológico presente na Violência Obstétrica, consideram que o mesmo engloba condutas causadoras de danos ou prejuízos à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher, ações que acarretem na diminuição, prejuízo ou perturbação do desenvolvimento da mulher; que objetive controlar ou deteriorar suas ações, comportamentos, crenças e decisões sob ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, discriminações envolvendo raça, etnia, idioma, histórico médico, crenças, preferências, situação conjugal, orientação sexual, quantidade de filhos, situação econômica e nível educacional da gestante; vetar o direito ao acompanhante ou autorização apenas para acompanhantes do sexo feminino; culpabilização e a ameaças nos casos de abortamento. (SILVA E SERRA, 2017)

Além disso, são comuns relatos de humilhações que são praticados pelos profissionais de saúde, frases que são ditas por profissionais da saúde relacionados à mulher em não poder se expressar durante o parto, que caso ela gritar, não será atendida ou frases ofensivas como que na hora de “fazer”, ter a relação sexual, a mulher não gritou e outras do gênero, sendo assim, nota-se que esses procedimentos realizados no contexto hospitalar desrespeitam a mulher em seu momento de vulnerabilidade, durante o trabalho de parto, podendo causar traumas pelo resto de sua vida. (ALVARENGA e KALIL, 2016)

Com relação à violência, mencionam que a violência frequentemente quer dizer o uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não está com vontade. (TELES E MELO, 2002)

A mulher que sofre violência obstétrica pode ter impactos físicos como cicatrizes e hematomas, episiotomias, cesáreas e outros procedimentos desnecessários, afirmam que a violência obstétrica é um problema comum nas maternidades brasileiras, porém, é um assunto que ainda é pouco estudado sob a ótica da Psicologia, mesmo considerando que as consequências da violência obstétrica podem ser maiores e mais duradouras do que os danos físicos. (SOUZA E VALENTE, 2016)

Podem surgir sentimentos de ambivalência no primeiro contato da mãe com o bebê, este momento foi considerado pelas mães participantes do estudo referido como momento de intensa alegria, pela finalização do trabalho de parto, e também um momento de tensão por não saberem se a criança estava bem ou não. Nos casos em que há uma separação mãe-bebê para a realização dos cuidados desempenhados pela equipe de enfermagem, pode desencadear prejuízo ao início do apego e deixar escapar um momento essencial para o estabelecimento do vínculo. O momento íntimo que é desencadeado logo após o parto promove uma adaptação mais suave do bebê ao novo meio e dá continuidade aos laços afetivos que já foram estabelecidos durante a gravidez. Quando ocorre a separação, a mãe fica em estado emocional tenso. (ROSA et al, 2010)

LENTSCK, 2016 afirma que no pós-parto os transtornos mentais ocorrem de maneira mais frequente, pois neste momento estão presentes diversas alterações na vida da mulher como as mudanças com a chegada de um filho, as novas e crescentes responsabilidades, os medos e dúvidas, além das mudanças inevitáveis físicas e hormonais. Além disso, nos dias que precedem o parto, a mulher se encontra em um período vulnerável às pressões emocionais e os problemas comuns podem ser maximizados. É necessário que os profissionais dos serviços de saúde estabeleçam uma comunicação efetiva e harmônica com a parturiente e sua família, para que esta venha ter uma percepção positiva da experiência do parto, influenciando na sua saúde física e emocional, evitando assim complicações.

TESSER et al, 2015 atentam também para o plano de parto como um recurso para contornar a violência obstétrica no Brasil. Segundo os autores, esse ainda é um recurso subutilizado no país, mas de extrema importância pelo fato de convidar a mulher a refletir, junto com a equipe que a assiste, sobre seus direitos durante o parto e suas necessidades, valores e sentimentos acerca do processo de parturição. A elaboração do plano de parto possibilita maior apropriação do processo de parto pela mulher e contribui para o exercício de uma comunicação eficaz entre ela e os profissionais de saúde.

A partir disso, torna-se necessário a adequação dos protocolos no que se refere ao cuidado obstétrico, bem como a urgência na humanização dos serviços prestados pelos profissionais de saúde através de uma sensibilização e de atitudes que proporcionem à mulher um atendimento respeitoso. (SOUZA, 2017)

CATLING, 2016 afirma que mulheres que já apresentam algum distúrbio emocional têm maior probabilidade de vivenciar o parto de forma traumática, o que aponta para a necessidade de um acompanhamento psicológico no pré-natal. Mulheres com histórias traumáticas são especialmente vulneráveis aos efeitos de baixo nível de suporte durante o parto, principalmente nos casos em que há muitas intervenções obstétricas.

BLAINEY E SLADE, 2015 constataram que poder ajudar outras pessoas é uma forma de atribuir significado positivo à experiência traumática. O empoderamento que a escrita proporciona apareceu no relato das mulheres por eles entrevistadas, que enfatizaram a importância de terem voz sobre uma experiência na qual se sentiram silenciadas. Algumas mulheres relataram que escrever era um caminho mais viável para elas do que falar sobre suas experiências de parto, apontando desejo de elaboração por meio da escrita.

No mundo inteiro, muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde. Tal tratamento não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não-discriminação. Esta declaração convoca maior ação, diálogo, pesquisa e mobilização sobre este importante tema de saúde pública e direitos humanos. (OMS, 2014)

SIMPSON, 2016 partos vivenciados como traumáticos pelas parturientes podem acarretar dificuldades no estabelecimento do vínculo mãe-bebê. Nesse sentido, podemos supor que mulheres que passaram por experiências traumáticas de parto, nas quais se sentiram violentadas pela equipe responsável por lhe prover suporte em um momento de vulnerabilidade, tenham mais dificuldade em continuar se entregando a esse estado de identificação profunda com o bebê.

O parto, por sua natureza, não é um evento simples. Por envolver aspectos psicológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, é considerado um fenômeno complexo, com potencial para mobilizar sentimentos contraditórios como ansiedade, insegurança, medo, estresse, alegria, excitação e expectativa, o parto é um evento potencialmente desorganizador, tanto para as parturientes, que se encontram em estado de vulnerabilidade psíquica, como para quem o assiste. (DONELLI E LOPES, 2013)

3.4 Identificar as leis e projetos que versam sobre violência obstétrica:

O termo “violência obstétrica” surgiu na América Latina em 2000, com o surgimento dos movimentos sociais em defesa do nascimento humanizado. O termo, muitas vezes generalizado, é usado para descrever desde a assistência ao parto excessivamente medicalizado, até a violência física contra a parturiente. (PICKLES, 2015)

As obrigações estatais para a proteção e fornecimento de condições de promoção de vida, que possa ser usufruída na mais alta plenitude, são divididas basicamente em três: dever de abstenção em suprir a vida de qualquer ser humano, o dever de investigar e punir mediante os instrumentos jurídicos internos a causa de óbito, e o dever de adotar medidas que previnam a morte evitável. (ALBUQUERQUE, 2016)

No plano global, podem ser destacadas algumas legislações importantes sobre o tema da violência obstétrica, tal como a legislação argentina, Lei 26.485/2009, art. 6º (ARGENTINA, 2009), que define violência obstétrica como aquela exercida pelos profissionais da saúde caracterizando-se pela apropriação do corpo e dos processos reprodutivos da mulher, por meio de um tratamento desumanizado, abuso da medicação e patologização dos processos naturais.

No que tange à conduta profissional, verifica-se que alguns profissionais da área da saúde utilizam condutas violentas que se institucionalizam, quando efetuadas habitualmente, e são utilizadas como parte de procedimento médico-hospitalar. Alguns desses procedimentos podem ser enquadrados como aqueles que não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o uso da cesariana sem necessidade terapêutica, o que acaba por submeter as parturientes a uma cirurgia de grande porte, somadas aos riscos de qualquer intervenção cirúrgica. (OMS, 2015)

Desta forma, a cesárea compõe o grupo de fatores de riscos evitáveis que contribuem para a taxa de mortalidade materna e neonatal. O Brasil é um dos países com maior taxa de realização de cesárea, perfazendo o total de 55%, segundo o Ministério da Saúde, em descumprimento com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que estabelece que até 15% dos nascimentos podem ser operatórios. Desta forma, a cesariana pode aumentar os riscos à saúde da mulher. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016)

A Manobra de Kristeller consiste na compressão abdominal pelas mãos que envolvem o fundo do útero. Este recurso foi abandonado como procedimento adequado em razão das graves consequências que lhe são inerentes como trauma das vísceras abdominais, do útero, descolamento da placenta, traumas fetais, dentre outros. O Manual da Organização Mundial de Saúde Assistência ao Parto Normal: um Guia Prático (2009) considera que, de modo geral, a pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto é uma prática assistencial que deve ser utilizada com cautela (OMS, 2009). Apesar disso, a manobra é frequentemente realizada, ou seja, uma pessoa se coloca em cima do ventre da gestante ou o espreme com o peso do corpo sobre as mãos, o braço, antebraço ou joelho. (SENADO FEDERAL, 2012)

Segundo o Ministério da Saúde, a Manobra de Kristeller ou similar é definida como pressões inadequadamente aplicadas ao fundo uterino no período expulsivo, como claramente prejudicial ou ineficaz e que deve ser eliminada por ser danosa, dolorida e ineficaz. (CONSELHO REGIONAL, 2014)

Outra forma de violência obstétrica consiste no impedimento de acompanhante. De acordo com a Lei n. 11.108/2005, Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 36/2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Resoluções Normativas 211 e 262, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a parturiente faz jus, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, a um acompanhante, segundo sua própria escolha. A legislação é aplicada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à Saúde Suplementar. A presença de um acompanhante escolhido pela parturiente, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, tem sido recomendada pela OMS, desde 1985, a partir da Conferência sobre Tecnologia Apropriada para Nascimento e Parto. (BRÜGGEMANN, 2015)

Quando esse tipo de direito é negado, a pessoa pode procurar o Ministério Público. Existe, inclusive, a Promotoria da Saúde. Podemos atender um caso individualmente ou propor uma ação coletiva. Por exemplo: se a gente receber a notícia de que uma determinada maternidade está negando o direito ao acompanhante, nós podemos instaurar um inquérito civil (investigação), ouvir as mulheres que tiveram esse direito negado e chamar o hospital para fazer um pacto de ajustamento de conduta para que ele cumpra a norma. Caso o hospital se negue, a gente pode lançar mão de uma ação civil pública para compelir o hospital a garantir esse direito. (VISCANTI, 2015)

O projeto não pretende impor nenhum tipo de parto às mulheres, ao contrário, pretende garantir que as mulheres que querem um parto normal consigam experimentá-lo com dignidade, o que muitas vezes não acontece hoje. As mulheres que querem parto normal no início da gestação são comumente induzidas à escolha da cirurgia ao longo de um pré-natal extremamente tendencioso, realizado por boa parte dos médicos no cenário obstétrico nacional. A mulher que, munida de toda informação necessária, optar pela cirurgia, assumindo, assim, riscos de se submeter a este procedimento de forma eletiva, poderá realizá-la. A cesárea, aliás, é um grande avanço tecnológico da medicina que pode salvar muitas vidas quando utilizada nos casos para os quais é indicada. (WILLYS, 2014)

A legislação brasileira ainda não tipifica criminalmente a violência obstétrica, o Projeto de Lei Federal nº 7867/17 que prevê medidas de punição contra violência obstétrica junto com o Projeto de Lei nº 7.633/14 do parto humanizado está em fase de tramitação. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2017)

O Projeto de Lei Federal que dispõe a proteção contra a violência encontra-se em tramitação prioritária no plenário legislativo e está apenso ao Projeto de Lei Federal sobre o Parto Humanizado (nº 7.633/2014), pois tratam de matérias correlatas. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2014)

A violência obstétrica não é regulada pela Constituição Federal de 1988 (Constituição que rege o país), e nessa perspectiva “a Constituição Federal garante à mulher aos mesmos direitos e deveres dados ao homem, mas apesar da mulher ter conquistado seu espaço diante da sociedade, ainda é vítima das mais variadas formas de violência. (NAZÁRO e HAMMARSTRON, 2014)

A legislação brasileira ainda não tipifica criminalmente a violência obstétrica, o Projeto de Lei Federal nº 7867/17 que prevê medidas de punição contra violência obstétrica junto com o Projeto de Lei nº 7.633/14 do parto humanizado está em fase de tramitação. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2017)

WYLLYS, 2014 deputado trás o projeto de lei 7633/14 que defende os direitos da mulher durante a gestação e o parto. O projeto também elenca uma série de condutas consideradas ofensas verbais ou físicas, como ironizar ou constranger a mulher devido a fatores como religião, cor, nível educacional ou orientação sexual. Preterir e ignorar queixas e solicitações da grávida também fazem parte dessa lista. Realizar cesariana sem indicação clínica real ou submeter a mulher a procedimentos invasivos desnecessários ou humilhantes também constam como formas de ofensas.

3.5 Violência Obstétrica

A expressão violência obstétrica define-se como qualquer conduta, ato ou omissão realizado por profissionais de saúde, tanto em instituição pública, quanto privada que, direta ou indiretamente, leva à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres. Expressa-se em tratamento desumano, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, levando à perda da autonomia e capacidade para decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, impactando negativamente a qualidade de vida. (VENEZUELA, 2007)

Também se expressa pela negligência na assistência, discriminação social, violência verbal (tratamento grosseiro, ameaças, reprimendas, gritos, humilhação intencional), violência física (incluindo a não utilização de medicação analgésica quando tecnicamente indicada), abuso sexual e violência psicológica. Ocorre, ainda, o uso inadequado de tecnologias, intervenções e procedimentos desnecessários, frente às evidências científicas, resultando em uma cascata de intervenções com potenciais riscos e sequelas à saúde da mulher e/ou do seu filho. (SCHRAIBER, 2002)

Expressões como violência no parto, abuso obstétrico, desrespeito e abuso, violência de gênero no parto e aborto, violência institucional no parto, entre outras, foram utilizadas inicialmente para descrever e agrupar diversas formas de violências e danos durante o cuidado obstétrico profissional. (TESSER et al., 2015)

Em relação à violência física, destaca-se o exame de toque vaginal doloroso, repetitivo, sem obedecer a critérios, realizado na mesma parturiente por diversos profissionais e ainda sob a alegação de finalidade didática. Percebe-se que não se observa a preocupação com a individualidade da parturiente. Há desconforto durante os procedimentos, desrespeito à fisiologia e exposição desnecessária da intimidade da mulher. Esses aspectos são semelhantes aos resultados de um importante pesquisa nacional. (GRANADO, 2012)

A violência física também está relacionada ao descumprimento de boas práticas, como a não utilização de métodos de alívio à dor, a utilização de ocitocina de forma indiscriminada, episiotomias de rotinas e kristeller. Nota-se, portanto, que a violência física se associa com a negligência, marcada pelos sentimentos de vergonha, constrangimento e dor. (GRANADO, 2012)

4. Considerações Finais

Sustenta-se uma postura defensiva dos profissionais da saúde. Como alternativa é necessário investir na formação de enfermeiros obstétricos e obstetizes, por apresentar maiores vantagens na diminuição de intervenções e na satisfação das mulheres, pois a maioria dos acadêmicos da área da saúde vivenciaram situações de violência, mas se sentem reféns por não conseguirem denunciar pelo medo ou pela prática “necessárias” imposta. As consequências da violência obstétrica ocasionadas nas mulheres são resultado de um conjunto de fatores onde envolve ações de desrespeito, que deve ser analisado e estudado, pois gera implicações para as mesmas que são usuárias e dependentes do sistema, seja ele público ou privado.

Para se prevenir contra a violência obstétrica é importante que a mulher se informe durante o pré-natal e tome conhecimento das opções que possui para a hora do parto. Além disso, é importante que a mulher tome conhecimento dos tipos de intervenções podem ser necessárias para poder optar pelas quais não aceita ser submetida. Na questão do atendimento médico durante o pré-natal e o parto, a comunicação entre a equipe médica e a futura mãe é essencial. Isso torna possível lidar de maneira efetiva com as necessidades médicas que possam surgir e evita que a mulher passe por alguma experiência desagradável desnecessária.

Conclui-se que a saúde psicológica da mulher é a mais afetada, causando traumas, pânico, depressão, ansiedade, medo, angústia, insegurança e entre outros aspectos emocionais que prejudicam seu funcionamento, sendo assim, nota-se a necessidade da Psicologia dentro do contexto hospitalar e também na saúde para que auxilie na orientação dos profissionais, da mesma forma que no acolhimento da mulher, como uma maneira de prevenção possibilitando informações sobre os direitos das mulheres.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Aline 2016 **violência obstetra e direitos humanos dos pacientes** Revista CEJ, Brasília, Ano XXII, v.7 n.75 p.42.

ARGENTINA, **violência obstetra e direitos humanos dos pacientes** Ley 26.485. Ley de proteccion integral a las mujeres. Buenos Aires, v.7 n.75.

BRÜGGEMANN, Odaléa Maria et al. 2015, **no parto vaginal e na cesariana acompanhante não entra: Discursos de enfermeiras e diretores técnicos.** Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 36, p. 152-158.

CAVALCANTE, Ricardo et al. 2014, **as relações de poder e a práxis informal em saúde.** RECOM, Minas Gerais, v. 3, n. 4, p. 1382-1392.

FAVORO, Marina de Souza Filho et al. 2012, **avaliação do impacto da prematuridade na saúde mental das puérperas.** Psico-USF, Bragança Paulista, v. 17, n. 3, p. 457- 465.

LENTSCK, Maicon Henrique, 2016, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica.** Revista Psicologia Argumento Vol.39 n.103 Pág.148.

MELO, Mônica, 2002 **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica.** Revista Psicologia Argumento Vol.39 n.103 Pág.139

PICKLES, Camilla, 2015, **eliminating abusive care a criminal law response to obstetric violence in south africa.** SA Crime Quarterly, Pretoria, n. 54, p. 5-16, Dec. 2015.

ROSA, Rosiane, 2010, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica.** Revista Psicologia Argumento Vol.39 n.103 Pág.149.

SALGADO, Heloísa, 2012, **violência obstétrica “Parirás com dor”,** pág.58.

SCHRAIBER, Rosa, 2010, **violência obstétrica institucional: Uma questão sobre os direitos da mulher,** Research, Society and Development vol. 10 n.14 págs. 06.

SCHRAIBER, Lilia Blima, 2002, **“Violence against women in health-care institutions: An emerging problem”.** Lancet, v. 359, n. 9318, p. 1681-1685.

SERRA, Maiane Cibele, 2017, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica,** Revista Psicologia Argumento Vol.39 n.103 págs.137.

SILVA, Delmo Mattos, 2017, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica,** Revista Psicologia Argumento Vol.39 n.103 págs.137.

SOUZA, Karina Junqueira, 2017, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica**, *Revista Psicologia Argumento* Vol.39 n.103 págs.146.

TELES, Maria Amélia, 2002, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica**, *Revista Psicologia Argumento* Vol.39 n.103 Pág.139.

TESSER, Charles Dalcanale et al. 2015, **“Violência obstétrica e prevenção quaternária: O que é e o que fazer?”** *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 10, n. 35, p. 1- 12

VALENTE, Márcio Bruno Barra, 2016, **repercussões emocionais em mulheres que sofreram violência obstétrica**, *Revista Psicologia Argumento* Vol.39 n.103 Pág.138.

VENTURI et al., 2010, **violência obstétrica “Pariras com dor”**, *Revista Sociedade e Cultura* v.23 págs.57.

VISCONTI, Harumi; LAZZERI, Thais, 2015, **violência obstétrica: Por que as mulheres ficam sozinhas no parto?** *Época*. Rio de Janeiro: Editora Globo, v.23 págs.59

ABREU, Ana Luiza Nunes, 2019, **significados e sentidos sobre o parto e nascimento dos participantes de uma exposição interativa**. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/mulherparturiente#42-REFLETIR-SOBRE-AS-RELACOES-DE-PODER-NA-HORA-DO-PARTOSOB-OCORPO-FEMININO>

Acessado em: Novembro /2021.

AGUIAR, Janaina Marques, 2010, **violência obstetra na visão de profissionais da saúde: a questão de gênero como definidora da assistência ao parto**. Disponível em <https://www.scielo.br/j/icse/a/PDnDR5XtNdJy47fkKRW6qcw/?format=pdf&lang=pt> Acessado em: Abril /2022.

AGUIAR, Janaína Marques, D’OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas, 2010 **pág. 59 violência obstétrica “Parirás com dor”**. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367> Acessado em: Abril /2022.

AGUIAR, Janaína Marques, D’OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas, 2011 **pág.63 violência obstétrica “Parirás com dor”**. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367> Acessado em: Abril /2022.

AGUIAR, Janaína Marques, D’OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas, 2010 **pág. 59 violência obstétrica “Parirás com dor”**. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367> Acessado em: Abril /2022.

ALBUQUERQUE, Aline, 2016, **violência obstétrica e direitos humanos dos pacientes.** Disponível em http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/Rev-CEJ_n.75.03.pdf Acessado em: Abril /2022.

ALVARENGA, Sarah Pereira e KALIL, José Helvécio 2016, **a violência obstétrica e seus danos à saúde psicológica da mulher.** Disponível em: https://www2.fag.edu.br/coopex/inscricao/arquivos/ecci_2021/18-10-2021--16-24-38.pdf Acessado em: Junho /2022.

ANDRADE, Priscyla de Oliveira Nascimento *et al.* 2014, **violência obstetra e legislação.** Disponível em: <https://camiaaalves.jusbrasil.com.br/artigos/790650089/violencia-obstetrica-e-legislacao> Acessado em: Abril /2022.

BLAINEY, Sarah, 2015, **violência obstétrica e trauma do parto: Relato das mães.** Disponível em <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Junho /2022.

CATLING, Christine, 2016, **violência obstétrica e trauma do parto: Relato das mães.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Abril /2022.

Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas. Genebra: OMS, 2015, **violência obstétrica e direitos humanos dos pacientes** Ley 26.485. Ley de proteccion integral a las mujeres. Buenos Aires, 11 de março de 2009. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf. Acessado em: Abril /2022.

DINIZ, Simone Grilo, 2015, **violência obstétrica na visão dos profissionais da saúde: A questão de gênero como definidora da assistência ao parto.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/PDnDR5XtNdJy47fkKRW6qcw/> Acessado em: Abril/2022.

DINIZ, Simone Grilo, 2014, **violência obstétrica na visão dos profissionais da saúde: A questão de gênero como definidora da assistência ao parto.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/PDnDR5XtNdJy47fkKRW6qcw/?format=pdf&lang=pt> Acessado em: Abril/2022.

DONELLI, Rita de Cássia Sobreira, 2013, **violência obstétrica e trauma do parto: Relato das mães.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Junho/2022.

GOMES, Annatália Meneses de Amorim, 2014, **violência obstetra no Brasil.** Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?format=pdf&lang=pt> Acessado em: Abril /2022.

GRANADO, Silvana Nogueira, 2012, **nascer do Brasil: Inquérito Nacional sobre parto e nascimento**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/BPdk4Rs9YqDNcnhMKrFdmJh/> Acessado em: Junho/2022.

HOTIMSKY, Sonia Nussenzweig, 2002, **violência obstétrica na visão dos profissionais da saúde: A questão de gênero como definidora da assistência ao parto**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/PDnDR5XtNdJy47fkKRW6qcw/?format=pdf&lang=pt> Acessado em: Abril /2022.

LOPES, Tagma Marina Schneider, 2013, **violência obstétrica e trauma do parto: Relato das mães**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Junho/2022.

MORAIS, Jô, do PCdoB de Minas Gerais, 2017, **três projetos de lei sobre violência obstétrica tramitam em conjunto na câmara**- Radioagência - Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1568996&filename=PL+7867/2017 Acessado em: Novembro /2021.

MUNIZ, B.; BARBOSA, R. 2012, **problematizando o atendimento ao parto: Cuidado ou violência? Memórias Convención Internacional de Salud Pública. Havana**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?format=pdf&lang=pt> Acessado em: Novembro /2021.

NASCIMENTO, Ana Carolina Previtalli, 2014, **a violência obstétrica sobre a ótica dos direitos humanos**. Disponível em: <https://estelacestari.jusbrasil.com.br/artigos/848419034/a-violencia-obstetrica-sob-a-otica-dos-direitos-humanos> Acessado em: Abril /2022.

NAZÁRIO, Larissa; HAMMARSTRON, Fatima Fagundes Barasuol, 2014, **os direitos da parturiente nos casos de violência obstétrica**. In: XVII Seminário Internacional de Educação no MERCOSUL. Rio Grande do Sul. 2014. Disponível em <https://home.unicruz.edu.br/mercosul/pagina/anais/2015/1%20-%20ARTIGOS/OS%20DIREITOS%20DA%20PARTURIENTE%20NOS%20CASOS%20DE%20VIOLENCIA%20OBSTETRICA>. Acessado em: Abril /2022.

OLIVEIRA, Amanda Lima, 2016, **violência obstétrica: uma análise e suas dimensões nas normativas brasileiras**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília. Disponível em: http://bdm.unb.br/bitstream/10483/15883/1/2016_AmandaLimadeOliveira_tcc.pdf Acessado em: Abril /2022.

OMS, 2014, **prevenção e eliminação de abusos, desrespeitos e maus tratos durante o parto em instituições de saúde**. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf;js Acessado em: Abril /2022.

Projeto institui regras para realização de partos no Brasil - Notícias – **Portal da câmara dos deputados violência obstétrica e direitos humanos dos pacientes**. Ley 26.485. Ley de proteccion integral a las mujeres. Buenos Aires, 11 de março de 2009. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf. Acessado em: Abril /2022.

RAMOS, Ana Hertzog, 2013, **violência obstétrica no Brasil**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/J7CMV7LK79LJTnX9gFyWHNN/?format=pdf&lang=pt> Acessado em: Abril /2022.

Senado Federal. **Dossiê elaborado pela rede de parto do princípio para CPMI da violência contra as mulheres**. Violência Obstétrica “Parirás com dor”. Brasília, 2012. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367> Acessado em: Abril /2022.

SIMPSON, Madeleine, 2012, **violência obstétrica e trauma do parto: relato das mães**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Junho/2022.

SLADE, Pauline, 2015, **violência obstétrica e trauma do parto: relato das mães**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Junho /2022.

TESSER, Charles Dalcanale et al. 2015 **violência obstétrica e trauma do parto: relato das mães**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/XSKSP8vMRV6zzMSfqY4zL9v/> Acessado em: Abril /2022.

Três projetos de lei sobre violência obstétrica tramitam em conjunto na Câmara - Radioagência – **Portal da câmara dos deputados**. Projeto de Lei nº 7867/2017. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2141402> Acessado em: Abril /2022.

VENEZUELA, 2007, **la asamblea nacional. Ley orgánica sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia**. Venezuela: **La asamblea nacional**. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/ref/a/BPdk4Rs9YqDNcnhMKrFdmJh> Acessado em: Abril /2022.

VENTURI et al., 2010, **violência obstétrica “Parirás com dor”**. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367>
Acessado em: Abril /2022.

WILLYS, Jean, 2014, **parto humanizado**. Slides explicativos. Gabinete 646, Anexo IV. Brasília-DF. Câmara dos Deputados, s/d. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1257785&filename=PL%207633%2F2014&fbclid=IwAR3vjXODLy6pJpHjuaUA72tsHsj4twurhaiFWAYpTiaDKgs0LQTDTO39714 Acessado em: Abril /2022.

